

TAJRIBADAGI TURLI ZOTGA MANSUB ULOQLARNING TANA TUZILISH INDEKSLARI

Karshiyev Zoxidxon Avazxonovich¹, Parmanova Dilnoza Mavlanovna²

¹Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti,

²Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti, katta ilmiy xodim., q.x.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033671>

Annotatsiya. Maqolada chetdan keltirilgan zaanen hamda kamori zot naslli takalar bilan mahalliy echkilarni chatishtirishdan olingan duragaylarning tana tuzilish indeks ko'rsatkichlari to'g'risida taqdiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar. zaanen, kamori, zot, mahalliy ona echkilar, tirik vazn, indeks, mahsuldorlik.

Аннотация. В статье представлены результаты исследования индекса телосложения гибридов, полученных от скрещивания импортных зааненских и каморских коз с местными козами.

Ключевые слова. заанен, камори, порода, местные козы, живая масса, индекс, продуктивность.

Abstract. The article presents the results of a study on the body composition index of hybrids obtained from crossing imported zaanen and kamori goats with local goats.

Keywords. zaanen, kamori, breed, local mother goats, live weight, index, productivity.

Kirish. Jahon mamlakatlarida echkichilik chorvachilikning eng qadimiy sohalaridan biri hisoblanadi. Echki suti va go'shti parhezbob mahsulot sifatida insonlar organizimiga foydali jihatlar bilan muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, mamlakatimizga chetdan olib kelinayotgan sut yo'nalishidagi echki zotlarini respublikamizning iqlim sharoitiga moslashtirish, mahalliy ozuqalardan foydalanib, to'laqiyatli ratsion asosida boqishni tashkil qilish, zotlarni urchitishda tanlash va juftlash ishlarini amalga oshirish, juftlashtirishda faqat yaxshilovchi nasl toifasiga ega naslli takalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratish dolzarb sanaladi. Qishloq xo'jaligi hayvonlarining o'sish va rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish asosida, maqsadga muvofiq tipdagi hayvonlarni yaratish mumkin. Shaxsiy taraqqiyotning umumiy qonuniyatlariga to'xtovsiz, notekis, davriy, korrelyativ, adaptatsion rivojlanishlar kiradi. Zigota hosil bo'lganidan tortib qarilikkacha va tabiiy o'lim yuz berguncha organizmda to'xtovsiz ravishda miqdor va sifat o'zgarishlari davom etadi [1].

Xuseinova M.A. (2021) muallif olgan ma'lumotlar tahlilining ko'rsatishicha, barcha guruhlardagi hayvonlarda yoshining oshib borishi bilan uzunoyoqlilik (cho'ziqlik), suyakdorlik indeksleri oshib borgan, zichlik indeksi esa juda kam o'zgaragan. Mahalliy zot echkilarni oq rus zotli takalar bilan chatishtirishdan olingan duragay hayvonlarda uzunlik, bo'ydorlik va suyakdorlik indeksleri mahalliy zotdagi tengdoshlariga nisbatan barcha o'sish davrlarida yuqori bo'lgan[2].

Ansarbayev P.A., (2024) ning ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, zichlik indeksi bo'yicha tajribadagi echkilar 8 oylikdan 24 oylik yoshgacha bo'lgan davrda mazkur indeks ulushi juda kam darajada o'zgarishini ko'rsatdi. Buni ko'krak aylanasi va gavda qiya uzunligining o'sish jadalligi bir-biriga juda yaqin ekanligidan dalolat beradi. Buni mazkur tana o'lchamami bo'yicha o'sish koeffitsientlari bir-biriga juda yaqin ko'rsatkichlar ekanligini o'z tadqiqotlarida isbotlagan[3].

Davronov B.X., (2023) ning tadqiqotlariga ko‘ra sut berish davrining 90 kunligida olingan ko‘rsatkichlar Alp zotiga mansub sut yo‘nalishidagi echkilarda tengqurlari Toggenburg zotiga nisbatan quyidagicha bo‘ldi, uzun oyoqlilik indeksi 16,67% ga, cho‘zinchoqlik indeksi bo‘yicha 4,47% ga, to‘lishganlik indeksi bo‘yicha 1,0% ga, kam bo‘lgan bo‘lsa, suyakdorlik indeksi bo‘yicha 0,73% ga ortiqcha bo‘ldi. Olingan ma‘lumotlardan xulosa qilish mumkinki Alp zotli echkilar tengqurlari Toggenburg zotli echkilarga nisbatan sut yo‘nalishdagi echkilar tana tuzilishiga ega ekanligidan dalolat bergan[4].

Tadqiqot o‘tkazish joyi va usullari. Zaanen hamda kamori zotli naslli takalar bilan mahalliy echkilarni chatishtirishdan olingan birinchi avlod duragaylarning tana tuzilish indeksi ko‘rsatkichlarini o‘rganish borasida tadqiqot natijalari Toshkent viloyati Ohangaron tumani “Baraka kavsar” MCHJda olib borildi. Chatishtirishdan olingan duragaylarning tana tuzilish indeksleri uloqlarning eksteryer ko‘rsatkichlarni o‘rganish asosida aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar Microsoft Excel 2010 kompyuter dasturi yordamida variatsion statistika usullarida ishlov berilib, O‘rtacha arifmetik qiymat (M) va uning xatosi (m) hamda o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti ($C_v\%$) N.A.Ploxinskining (1969) “Руководство по биометрии для зоотехников” qo‘llanmasidan foydalangan holda aniqlandi [5].

Tadqiqotdan olingan natijalar. Hayvonlarning ayrim tana o‘lchovlari yordamida ayrim tana qismlarining rivojlanganini bilish mumkin. Ammo hayvonning umumiy eksteryerini baholash qiyin. Shu maqsadda olingan eksteryer o‘lchamlari asosida tana tuzilish indekslarini hisoblash yanada samarali hisoblanadi. Zootexniyada tana tuzilish indeksi deganda, bir-biri bilan anatomik jihatdan bog‘liq bo‘lgan ayrim tana qism o‘lchovlarining foiz hisobidagi nisbatiga aytiladi. Biz tajribadagi uloqlarning uzunoyoqlilik, cho‘zinchoqlik, zichlik, bo‘ydorlik, ko‘krakdorlik va suyakdorlik kabi tana tuzilishi indeksleri hisoblab chiqdik. Olingan ma‘lumotlar 1-jadvalda keltirilgan. Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, Zaanen hamda Kamori zot takalardan tug‘ilgan erkak va urg‘ochi uloqlarning tana indeksleri o‘z tengqurlari mahalliy zot takalardan tug‘ilgan erkak va urg‘ochi uloqlardan barcha yosh davrlarida yuqoriligi qayd etildi. Jumladan, 1 oylik yoshida I tajriba guruhidagi Zaanen zot takalardan tug‘ilgan erkak uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 64,4 %, cho‘zinchoqlik 106,1 %, zichlik 103,5 %, bo‘ydorlik 103,1 %, ko‘krakdorlik 56,8 % va suyakdorlik 17,0 % ga teng bo‘lib, ushbu ko‘rsatkichlar bo‘yicha o‘z tengqurlari mahalliy zot takalardan tug‘ilgan erkak uloqlarning tana indekslariga nisbatan uzunoyoqlilik indeksi 0,4 %, cho‘zinchoqlik 0,2 %, zichlik 0,1 %, bo‘ydorlik 0,8 %, ko‘krakdorlik 2,8 % va suyakdorlik 0,1 % ga ortiqcha bo‘ldi.

1-jadval

Tajribadagi uloqlarning turli yoshdagi asosiy tana tuzilish indeksleri, %

Tana indeksleri	Guruhlar					
	Nazorat (Mahalliy)		I tajriba (Zaanen)		II tajriba (Kamori)	
	Erkak (n=26)	Urg‘ochi (n=24)	Erkak (n=27)	Urg‘ochi (n=24)	Erkak (n=28)	Urg‘ochi (n=22)
1 oylik yoshida						
Uzunoyoqlilik	64,0	63,9	64,4	64,2	64,5	64,2
Cho‘zinchoqlik	105,9	104,7	106,1	106,0	106,4	106,2
Zichlik	103,4	102,7	103,5	103,1	104,2	103,3
Bo‘ydorlik	102,3	101,9	103,1	102,9	103,3	103,0

Ko'krakdorlik	54,0	52,8	56,8	55,1	58,0	54,8
Suyakdorlik	16,9	16,8	17,0	16,9	16,9	16,9
4 oylik yoshida						
Uzunoyoqlilik	59,1	58,9	59,3	59,0	59,5	59,3
Cho'zinchoqlik	106,1	105,9	106,3	106,0	107,1	106,2
Zichlik	102,9	102,5	105,4	105,0	105,5	105,2
Bo'yodorlik	102,5	102,1	102,9	102,6	103,4	102,9
Ko'krakdorlik	57,8	57,5	59,9	59,2	60,7	59,8
Suyakdorlik	15,3	15,1	15,4	15,2	15,4	15,3

II tajriba guruhidagi Kamori zot takalardan tug'ilgan erkak uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 64,5 %, cho'zinchoqlik 106,4 %, zichlik 104,2 %, bo'yodorlik 103,3 %, ko'krakdorlik 58,0 % va suyakdorlik 16,9 % ga teng bo'lib, mazkur ko'rsatkichlar bo'yicha tengqurlariga nisbatan uzunoyoqlilik indeksi 0,5 %, cho'zinchoqlik 0,6 %, zichlik 0,8 %, bo'yodorlik 1,0 %, ko'krakdorlik 4,0 % yuqori bo'lib, suyakdorlik indeksida farqlanishlar kuzatilmadi. I guruhdagi urg'ochi uloqlarning ushbu yosh davrida tana indeksleri hisbi-langanda, uzunoyoqlilik, cho'zinchoqlik, zichlik, bo'yodorlik, ko'krakdorlik va suyakdorlik indeksleri nazorat guruhidagi tengqurlariga nisbatan tegishli ravishda yuqoriroq bo'lganligi aniqlandi. Ushbu tana indeksleri bo'yicha, II guruhdagi urg'ochi uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 64,2 %, cho'zinchoqlik 106,2 %, zichlik 103,3 %, bo'yodorlik 103,0 %, ko'krakdorlik 54,8 % va suyakdorlik 16,9 % bo'lib, tengqurlariga nisbatan 0,3; 1,5; 0,6; 1,1; 2,0 % yuqoriligi aniqlandi.

Tajribadagi uloqlarning 4 oylik yoshida I tajriba guruhidagi erkak uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 59,3 %, cho'zinchoqlik 106,3 %, zichlik 105,4 %, bo'yodorlik 102,9 %, ko'krakdorlik 59,9 % va suyakdorlik 15,4 % bo'lib, nazorat guruhidagi tengqurlariga nisbatan uzunoyoqlilik indeksi 0,2 %, cho'zinchoqlik 0,2 %, zichlik 2,5 %, bo'yodorlik 0,4 %, ko'krakdorlik 2,1 % va suyakdorlik 0,1 % ga kattaroq bo'ldi. II guruhidagi erkak uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 59,5 %, cho'zinchoqlik 107,1 %, zichlik 105,5 %, bo'yodorlik 103,4 %, ko'krakdorlik 60,7 % va suyakdorlik 15,4 % ga teng bo'lib, ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha tengqurlariga nisbatan mos ravishda uzunoyoqlilik indeksi 0,4 %, cho'zinchoqlik 1,0 %, zichlik 2,6 %, bo'yodorlik 0,9 %, ko'krakdorlik 2,9 % va suyakdorlik 0,1 % yuqori bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha I guruhdagi urg'ochi uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 59,0 %, cho'zinchoqlik 106,0 %, zichlik 105,0 %, bo'yodorlik 102,6 %, ko'krakdorlik 59,2 % va suyakdorlik 15,2 % ga teng bo'lib, nazorat guruhga nisbatan uzunoyoqlilik indeksi 0,1 %, cho'zinchoqlik 0,1 %, zichlik 2,5 %, bo'yodorlik 0,5 %, ko'krakdorlik 1,7 % va suyakdorlik 0,1 % ga yuqori bo'lganligi kuzatildi. II guruhdagi urg'ochi uloqlarning uzunoyoqlilik indeksi 59,3 %, cho'zinchoqlik 106,2 %, zichlik 105,2 %, bo'yodorlik 102,9 %, ko'krakdorlik 59,8 % va suyakdorlik 15,3 % bo'lib, tengqurlariga nisbatan mos ravishda 0,4; 0,3; 2,7; 0,8; 2,3; 0,2 % yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, uloqlarning uzunoyoqlilik indeks 1 oylikdan 4 oylik yoshigacha bo'lgan yosh oralig'ida 64,0 % dan 59,1% gacha pastladi. Bu esa ushbu ko'rsatkich yosh ortishi bilan oyoqlarning uzunligi gavdaga nisbatan kamayib, ko'krak qafasining o'sish va rivojlanishi nisbatan ortishini bildiradi. Cho'zinchoqlik indeksi barcha guruhlar bo'yicha turg'un oshib borishi kuzatildi. Tajribadagi uloqlarda yag'rin balanligiga nisbatan gavda qiya uzunligi ko'proq o'sib borishi aniqlandi. Zichlilik indeksi guruhlararo yosh oralig'i bo'yicha nomutanosiblik rivojlanish tendensiyasi kuzarildi. Bo'yodorlik indeksida guruhlararo yosh oralig'i bo'yicha bir-biriga nisbatan katta farq qayd etilmadi. Ko'krakdorlik indeksi guruhlararo yosh oralig'ida bo'yicha bir tekisda oshib borishini ko'rsatdi. Bu esa uloqlarda yosh ortib borishi bilan

ko'krak kengligining ko'krak chuqurligiga nisbatan tezroq o'sishini ko'rsatadi. Zaanen hamda kamori zot takalardan tug'ilgan erkak va urg'ochi uloqlarning tana indeklari o'z tengqurlari mahalliy zot takalardan tug'ilgan erkak va urg'ochi uloqlardan barcha yosh davrlarida yuqori bo'lganligi tajribalarimizda isbotlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYATLAR

1. Собиров П.С., Қаҳаров А.Қ., Дўстқулов С.Д. Чорва молларини урчитиш (Олий ўқув юртлари учун дарслик). Т.2003. – 352 бет.
2. Хусеинова М.А. “Оқ рус ҳамда маҳаллий эчки зотларини чатиштиришдан олинган авлодларнинг биологик ва маҳсулдорлик хусусиятлари”. Дисс. Самарқанд ш. 2021 й, 71-72 б.
3. Ansatbayev P.A. “Yangi ekologik sharoitda zaanen zotli echkilarining moslashuv xossalari va mahsuldorlik xususiyatlari”. Diss. Hukus 2023 y, 67-68 b.
4. Davronov B.X. “Chetdan keltirilgan sut yo‘nalishidagi alp va toggenburg zotli echkilarning xo‘jalik foydali belgilarini o‘rganish” Diss. Toshkent sh. 2023 y. 70-71 b.
5. Плохинский Н.А. “Руководство по биометрии для зоотехников” Москва. 1969 г. 256 с.